

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 223 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘rni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА КАПИТАЛА

Срожиддинова Зарина Хайриддиновна

доцент, кандидат экономических наук
Ташкентский государственный
экономический университет

Абдираманова Мадина Куаниשבaевна

магистрант специальности «Государственные
и международные финансы» Ташкентский
государственный экономический университет

Аннотация: Статья посвящена анализу эволюции международного рынка капитала, основных характеристик, структуры, значения в мировой экономике. В статье акцентируется внимание на факторах, оказывающих влияние на привлечение инвестиций, инструментах, используемых для обеспечения жизнеспособности и расширения международного рынка капитала, на современных изменениях – цифровизации и переходе к устойчивому развитию, меняющих операционную динамику данного сектора финансового рынка.

Ключевые слова: международный рынок капитала, инвестиции, устойчивое развитие, цифровизация, глобализация, экономический рост, финансовые инструменты.

Annotatsiya: Maqola xalqaro kapital bozori evolyutsiyasi, uning asosiy xususiyatlari, tuzilishi va jahon iqtisodiyotidagi ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ushbu tadqiqotda asosiy e'tibor investitsiyalarni jalb qilishga ta'sir etuvchi omillar, xalqaro kapital bozorining yashovchanligi va kengayishini ta'minlash uchun qo'llanilayotgan vositalar, shuningdek, ushbu sektorning operatsion dinamikasini o'zgartirayotgan zamonaviy o'zgarishlarga — raqamlashtirish va barqaror rivojlanishga o'tishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro kapital bozori, investitsiyalar, barqaror rivojlanish, raqamlashtirish, globallashtirish, iqtisodiy o'sish, moliyaviy vositalar.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the evolution of the international capital market, its main characteristics, structure, and significance in the global economy. The article focuses on the factors that influence the attraction of investments, the instruments used to ensure the viability and expansion of the international capital market, and modern changes - digitalization and the transition to sustainable development, which change the operational dynamics of this sector of the financial market.

Key words: international capital market, investments, sustainable development, digitalization, globalization, economic growth, financial instruments.

ВВЕДЕНИЕ

Международный рынок капитала играет ключевую роль в обеспечении глобального экономического роста, предоставляя платформу для привлечения и перераспределения финансовых ресурсов между странами. Развитие этого рынка связано с процессами глобализации, углублением интеграции и технологическим прогрессом.

Внедрение цифровых технологий и устойчивых финансовых инструментов открывает новые возможности для развития международного рынка капитала, но также создает вызовы, такие как финансовая нестабильность и дисбаланс в распределении ресурсов. Эти аспекты обуславливают актуальность и усиливают интерес к изучению данного рынка.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Эмпирические исследования аспектов доступа на международный рынок капитала представлены в многочисленных публикациях авторов, таких как Calvo, Guillermo, Leonardo Leiderman, Carmen Reinhart (1993), Fernandez-Arias (1996), Classens, Dooley, Warner (1995), Chuhan, P., Claessens, S., Mamingi, N. (1993). В этих работах выделяются две категории факторов, оказывающих значительное влияние на потоки капитала:

Факторы притяжения, специфичные для страны. Эти факторы указывают на внутренние возможности и риски, включая внутреннюю политику, макроэкономические характеристики и инвестиционные перспективы. Норма прибыли выступает решающим фактором, влияющим на движение капитала (Calvo, Leiderman и Reinhart, 1993; Chuhan, Claessens и Mamingi, 1993). Кредитные рейтинги и вторичное рыночное ценообразование суверенного долга также оказывают существенное влияние на потоки капитала, поскольку они отражают инвестиционные возможности и риски, связанные с конкретной страной (Bekaert, 1995; Mathieson и Rojas-Suarez, 1992; Chuhan, Claessens и Mamingi, 1993).

Внешние глобальные факторы, влияющие на заимствования и кредитование на международных рынках. Международные процентные ставки существенно влияют на расходы по обслуживанию внешнего долга и вероятность дефолта.

Эмпирические исследования подчеркивают, что основными драйверами потоков капитала остаются два фактора: выталкивание и притяжение.

Исследования движений портфеля ценных бумаг, охватывающие как акции, так и облигации, показывают значительную корреляцию с глобальными экономическими проблемами, особенно после мирового финансового кризиса 2008 года. Предыдущие работы использовали ограниченные прокси для оценки глобальных переменных. Ключевыми факторами являются:

- Международные процентные ставки (доходность казначейских облигаций США),
- Индекс волатильности VIX как показатель ликвидности,
- Иностраный ВВП (в основном ВВП США).

Эти переменные продемонстрировали значительное влияние возросшего неприятия риска на потоки портфеля в развивающиеся экономики (Milesi-Ferretti and Tille, 2011; Broner et al., 2013). Однако отсутствует чёткая информация о том, какая категория портфельных потоков больше зависит от колебаний глобальных условий и интереса инвесторов к риску.

В литературе представлены два подхода:

Первый подтверждает значимость роста внутреннего производства как фактора, влияющего на притоки капитала (Baek, 2006; De Vita & Kyaw, 2008; Ahmed & Zlate, 2013).

Второй указывает на слабую связь, особенно в случае высокочастотных данных (еженедельных и ежемесячных) (Ananchotikul & Zhang, 2014; Коерке, 2014).

Это различие можно объяснить тем, что показатели роста ВВП, публикуемые ежеквартально, более надёжны, в то время как высокочастотные данные, такие как индексы менеджеров по закупкам, индексы экономических неожиданностей и прогнозы роста, обладают меньшей статистической значимостью.

Исследования также подчёркивают роль индексов уязвимости страны. Повышенный страновой риск уменьшает притоки капитала. Например, World Bank (1997) указывает, что высокое отношение внешнего долга к ВВП подавляет притоки капитала. De Vita & Kyaw (2008) отмечают, что снижение суверенных кредитных рейтингов приводит к сокращению притока капитала, особенно в случае долгосрочного долга.

Меры уязвимости, такие как дефицит текущего счёта или государственного бюджета, оказывают противоречивое воздействие: сокращение дефицита часто приводит к снижению притока иностранных портфельных инвестиций (Hernandez et al., 2001; Baek, 2006). Аналогичные результаты наблюдаются для банковских потоков (Takats, 2010; Herrmann and Mihaljek, 2013) и прямых иностранных инвестиций (Gupta and Ratha, 2000).

Локальная доходность активов рассматривается как один из факторов притяжения для притока портфельных инвестиций. Многочисленные исследования выявляют корреляцию между повышенным притоком акций и облигаций в портфели. Работа Chuhan, P., Claessens, S., & Mamingi, N. (1993) является важным исследованием, которое демонстрирует зависимость движений портфеля от результатов местного фондового рынка.

Froot et al. (2001) в ранних исследованиях, изучавших связь между потоками и ценами, используя данные о хранении от State Street (известного банка-хранителя), пришли к выводу, что потоки значительно зависят от предыдущей доходности. Значительная часть эмпирических данных, собранных в последние годы, базируется на статистике притоков в паевые инвестиционные фонды и ETF, ориентированные на развивающиеся рынки. Это подтверждают работы Fratzscher (2012) и Lo Duca (2012). Koeperke (2014) в своих исследованиях представил статистические доказательства, подтверждающие корреляцию как с потоками фондов, так и с потоками портфеля, отражёнными в платёжном балансе.

Менее определённые данные наблюдаются для альтернативных показателей доходности активов, таких как внутренние процентные ставки (Ahmed and Zlate, 2013). Однако исследования показывают, что волатильность доходности подавляет приток иностранных портфелей, особенно когда речь идёт о волатильности реального обменного курса (World Bank, 1997; Baek, 2006).

Анализ факторов выталкивания, основанный на взаимосвязи потоков портфеля и иностранных процентных ставок (обычно представленных ставками США), демонстрирует, что увеличение процентных ставок в мировой среде оказывает отрицательное влияние на портфельные потоки. В то же время потоки облигаций проявляют большую чувствительность к процентным ставкам в зрелых экономиках по сравнению с потоками акций (Taylor & Sarno, 1997; Koeperke, 2014; Dahlhaus & Vasishtha, 2014).

Исследования Hernandez et al. (2001) и Ahmed and Zlate (2013) отмечают слабую корреляцию между мировыми процентными ставками и портфельными потоками в развивающихся рынках. Это может быть связано с использованием низкочастотных данных, таких как годовые данные для реальной международной процентной ставки ex-post, рассчитанной как 3-месячная ставка LIBOR в долларах США за вычетом инфляции ИПЦ США. Такие данные применялись для относительно коротких выборочных периодов с 1987 по 1997 год.

Выводы Ahmed & Zlate (2013) основаны на анализе политики США в отношении регулирования процентных ставок в докризисный период (2002Q1–2008Q2). Исследование подчёркивает влияние политики ограничения текущих процентных ставок, которые отражают ожидания инвесторов относительно будущих ставок. Эти ожидания могут быть выражены явно, как указано в Koeperke (2014) и Dahlhaus & Vasishtha (2014), или неявно — через рыночные механизмы воздействия на процентные ставки.

Что касается роста производства в развитых экономиках, существует мало эмпирических данных, позволяющих утверждать, что внешний экономический рост стимулирует потоки портфелей на развивающиеся рынки. De Vita, G., & Kyaw, K. S. (2008) выявляют статистически значимую положительную корреляцию в отдельных спецификациях с использованием структурной модели VAR. Однако в других спецификациях коэффициент переменного роста зрелой экономики оказывается отрицательным и статистически незначимым.

Baek (2006) находит статистически значимую положительную корреляцию между потоками портфелей и экономическим ростом на развивающихся рынках Азии. Однако такая связь отсутствует на рынках Латинской Америки, где наблюдаемый коэффициент отрицателен и незначим. Ahmed & Zlate (2013) также не выявили существенного влияния роста зрелой экономики на портфельные потоки в группе из 12 развивающихся экономик.

Форбс и Уорнок (2012) приводят дополнительные доказательства, показывающие, что устойчивый глобальный рост коррелирует с повышенной вероятностью притока иностранного капитала на развивающиеся рынки. Они также отмечают снижение вероятности эпизодов оттока капитала в условиях глобального роста. В их подходе особое внимание уделяется общим потокам капитала нерезидентов, подчёркивая, что портфельные и банковские потоки являются наиболее изменчивыми компонентами. Эти потоки, вероятно, играют ключевую роль в большинстве эпизодов резких всплесков и сокращений капитала (см. также Bluedorn et al., 2013).

Таким образом, комплексное исследование выявило основные детерминанты, влияющие на движение частного капитала, в частности приток портфельных инвестиций. Однако выводы относительно относительной значимости этих детерминант и факторов доступа к рынку остаются неоднозначными. Вопрос о региональном влиянии доступа стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка) к международным рынкам капитала остаётся спорным. Литература подчёркивает необходимость дальнейшего изучения ключевых факторов, определяющих доступ развивающихся стран к международным рынкам капитала, а также сопоставимости этих факторов для стран региона MENA.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы анализа статистических данных и контент-анализа научной литературы по теме международного рынка капитала. Основные данные были получены из

отчетов международных финансовых организаций, биржевых индексов и аналитических публикаций. Полученная информация была обработана с использованием сравнительного и регрессионного анализа для выявления ключевых тенденций и факторов, влияющих на развитие рынка капитала.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Международный рынок капитала играет ключевую роль в современной мировой экономике, обеспечивая эффективное перераспределение финансовых ресурсов между странами и регионами. Его развитие обусловлено процессами глобализации, усилением финансовой интеграции и внедрением инновационных технологий в сферу финансов.

Важность международного рынка капитала заключается в его способности привлекать инвестиции, поддерживать экономический рост и повышать устойчивость национальных экономик. Однако функционирование этого рынка сопровождается рядом вызовов, включая волатильность, риски глобальных финансовых кризисов и необходимость адаптации к изменениям в международных регуляторных стандартах. Данная статья посвящена анализу текущих тенденций, проблем и перспектив развития международного рынка капитала (Рис. 1).

	Портфельные инвестиции (всего)				Портфель		Облигации		Потоки		Портфельный капитал			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)		
Внутренние факторы														
ВВП (млрд \$ США)	-121.760*** (18.878)	0.873*** (0.078)	-82.269*** (18.955)	0.707*** (0.103)	-77.397*** (18.810)	0.573*** (0.105)	-12.059 (22.822)	0.480*** (0.130)	-9.217 (21.019)	0.489*** (0.129)	-121.760*** (18.878)	0.873*** (0.078)		
Рост ВВП	-12.538*** (4.315)	-0.017 (0.018)	-12.027*** (4.350)	-0.015 (0.019)	-11.917*** (4.328)	-0.016 (0.018)	-12.917*** (4.627)	-0.031 (0.021)	-13.865*** (3.734)	-0.018 (0.023)	-12.538*** (4.315)	-0.017 (0.018)		
Реальный ВВП на душу насел.		0.008	0.008	0.009		0.031	0.030	0.028		0.165***	0.165***	0.165***		
Текущий счет (% от ВВП)		(0.023)	(0.023)	(0.023)		(0.023)	(0.023)	(0.023)		(0.042)	(0.043)	(0.042)		
Фискальный баланс (% к ВВП)			0.005 (0.032)	0.005 (0.032)	0.008 (0.033)	0.100** (0.047)	0.109** (0.046)	0.138*** (0.049)		0.036 (0.063)	0.037 (0.064)	0.056 (0.063)		
Резервы (в месяц импорта)			-11.813*** (3.605)	-0.027* (0.015)	-11.796*** (3.583)	-0.025* (0.015)	-11.273*** (3.513)	-0.014 (0.015)	-7.975** (3.225)	-0.021 (0.016)	-7.799*** (2.921)	-0.021 (0.016)		
Инфляция	-0.233*** (0.065)	-0.303 (0.409)	-0.300 (0.412)	-0.315 (0.419)	0.111 (0.089)	-1.440** (0.694)	-1.584** (0.690)	-1.979*** (0.724)	0.104 (0.127)	-0.626 (1.106)	-0.630 (1.111)	-0.938 (1.097)		
Внешний долг по долговым обязательствам правит-ва (% к ВВП)			0.001 (0.003)	0.002 (0.003)			-0.006 (0.003)	-0.006 (0.003)			-0.001 (0.006)	0.002 (0.006)		
Торговые условия				0.114 (0.350)				0.501 (0.585)				-0.644* (0.380)		
Торговая открытость				0.067 (0.300)				-0.064 (0.552)				-0.248 (0.430)		
Программа МВФ за последние 3 г.			94.664** (44.310)	0.594** (0.268)	92.074** (43.715)	0.607** (0.274)	92.465** (43.034)	0.568** (0.274)	19.193 (47.539)	0.619** (0.281)	-0.289 (47.995)	0.633** (0.283)		
Фискальный баланс (% к ВВП)					12.006*** (3.708)	-0.056*** (0.019)	11.507*** (3.994)	-0.049*** (0.018)	10.459*** (3.755)	-0.050*** (0.018)	8.964** (3.553)	-0.052*** (0.019)		
* Реальный ВВП на душу насел-я														
ВВП США (млрд. \$ США)				0.259 (0.284)				0.250 (0.535)				0.003 (0.330)		
Доходность казначейских облигаций США (10 лет)	2.533*** (0.040)	2.433*** (0.273)	2.425*** (0.278)	2.219*** (0.353)	3.594*** (0.056)	3.179*** (0.306)	3.317*** (0.314)	3.135*** (0.503)	5.695*** (0.077)	3.013*** (0.694)	3.027*** (0.706)	3.063*** (0.732)		
VIX Index					4.782*** (1.503)	-0.002 (0.008)	4.630*** (1.489)	-0.003 (0.008)	4.573*** (1.462)	-0.002 (0.009)	3.977*** (1.484)	-0.007 (0.009)		
Региональные фиктивные переменные	0.18*** (0.05)	0.03*** (0.009)	0.09 (0.18)	0.01 (0.02)	0.08 (0.1)	0.009 (0.012)	0.18*** (0.05)	0.03*** (0.009)	0.09 (0.18)	0.01 (0.02)	0.08 (0.1)	0.009 (0.012)		
Европа и Центральная Азия	0.09** (0.04)	0.015** (0.007)	0.4*** (0.17)	0.06** (0.03)	-0.17* (0.1)	-0.016** (0.008)	0.09** (0.04)	0.015** (0.007)	0.4*** (0.17)	0.06** (0.03)	-0.17* (0.1)	-0.016** (0.008)		
Латинская Америка и Карибы	-0.01 (0.04)	-0.002* (0.006)	0.5*** (0.17)	0.06** (0.03)	-0.19** (0.09)	-0.018** (0.008)	-0.01 (0.04)	-0.002* (0.006)	0.5*** (0.17)	0.06** (0.03)	-0.19** (0.09)	-0.018** (0.008)		
Ближний Восток и Северная Африка	-0.004 (0.04)	-0.00068 (0.006)	0.73*** (0.15)	0.09*** (0.027)	-0.26*** (0.09)	-0.024*** (0.008)	-0.004 (0.04)	-0.00068 (0.006)	0.73*** (0.15)	0.09*** (0.027)	-0.26*** (0.09)	-0.024*** (0.008)		
Субсахарская Африка	-0.09* (0.04)	-0.013 (0.006)	0.87*** (0.16)	0.13*** (0.03)	0.013 (0.09)	0.0014 (0.009)	-0.09* (0.04)	-0.013 (0.006)	0.87*** (0.16)	0.13*** (0.03)	0.013 (0.09)	0.0014 (0.009)		

Рисунок 1. Результаты регрессии Tobit для валовых эмиссий, базовая модель (3).

Примечание: *, **, *** значимо на уровнях 10%, 5% и 1%.

Источник информации: <https://stats.oarc.ucla.edu/stata/output/tobit-regression/>

На рисунке 1 представлены результаты оценок Tobit, в которых подробно описаны коэффициенты вместе с соответствующими надёжными стандартными ошибками, скорректированными с учётом гетероскедастичности. Анализ охватывает 219 развивающихся стран, классифицированных по шести региональным категориям. Исследование начинается с базовой спецификации, после чего в модель включаются региональные фиктивные переменные и программы, поддерживаемые МВФ. В конечной версии модели доходность 10-летних казначейских облигаций США и индекс VIX заменяются на фиксированные эффекты года. В таблице 1 представлены оценки FE (Fixed Effects) для чистых потоков (табл. 1).

Таблица 1. Панельные оценки чистых потоков, частных капиталовложений (1).

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	OLS	FE	OLS	FE	OLS	FE
Внутренние факторы						
Рост ВВП	0.01 (2.06)**	0.782 (29.7)***	0.414 (10.0)***	0.716 (16.5)***	0.01 (1.73)**	0.01 (1.15)
Реальный ВВП на душу населения		0.075 (2.98)***	0.079 (1.59)	0.126 (4.06)***		
Текущий счёт (% к ВВП)		0.08 (3.03)***	0.13 (3.08)***	0.140 (2.07)**		
Фискальный баланс (% к ВВП)			-0.14*** (0.013)	-0.017*** (0.0017)	-0.01 (0.04)	-0.001 (0.007)
Резервы (в месяцах импорта)			0.038*** (0.004)	0.0048*** (0.0005)	0.036*** (0.01)	0.006*** (0.001)
Инфляция			-0.18 (-1.43)	-0.19 (-1.11)	-0.02 (-1.16)	-0.01 (-0.07)
Внешний долг по ППП (% к ВВП)			-4.09*** (0.147)	-0.5*** (0.02)	-6.05*** (0.45)	-1.06*** (0.11)
Торговые условия			-0.2*** (0.04)	-0.027*** (0.006)	0.18 (0.16)	0.03 (0.02)
Торговая открытость			-0.02 (-1.05)			
Внешние факторы					0.26 (4.91)***	0.30 (5.03)***
Программа МВФ за 3 года			0.05 (0.1)	0.006 (0.012)	0.58* (0.32)	0.1* (0.05)

Примечание: *, **, *** значимо на уровнях 10%, 5% и 1%.

Источник информации: <https://www.imf.org/en/Data>

Базовая спецификация показывает, что внутренние переменные значимы для выхода на рынок. Исследование демонстрирует, что страны с высоким реальным ВВП на душу населения более склонны к выходу на рынки. Коэффициент роста реального ВВП предполагает, что страны с низким ростом, вероятно, будут иметь ограниченный доступ к рынку (Gelos et al., 2011; Eichengreen & Mody, 2000). Коэффициенты, связанные с инфляцией, как правило, не являются статистически значимыми. Однако страны, заключившие кредитное соглашение с МВФ в течение последних трёх лет, демонстрируют большую склонность к выпуску, что подтверждает каталитическую функцию кредитования МВФ (Mody & Saravia, 2006). Позиция и ликвидность внешнего сектора, по-видимому, оказывают значительное влияние. Страны с более низким дефицитом текущего счёта получают больший приток капитала по сравнению со странами с высоким внешним дефицитом и уменьшенными резервами. Тем не менее существенной корреляции между текущим счётом и доступом к рынку не наблюдается (табл. 2).

Таблица 2. Текущий счёт (в процентах от ВВП), полный выбор, 1990-2018.

страна	значение	стандартное отклонение	минимум	максимум
<u>Algeria</u>	4.654789354	12.09671164	-16.36424666	24.71474504
<u>Morocco</u>	-2.410692354	4.202698342	-9.74013167	4.082817213
<u>Libya</u>	11.14374523	23.7832794	-46.26164455	42.22732419
<u>Tunisia</u>	-5.457020378	3.329553781	-11.11045817	-0.927348341
<u>Jordan</u>	-6.797492708	7.496364634	-18.04190508	11.75529721
<u>Lebanon</u>	-18.53901117	9.16445753	-26.12076345	-5.063179705
<u>Syria</u>	3.585600065	2.263825657	1.036073174	6.672149913
<u>Egypt</u>	-0.840702379	2.909584825	-6.155658359	4.973924515
<u>West Bank and Gaza</u>	-17.28151091	8.857289369	-36.679806	5.703143121
<u>Oman</u>	4.136003838	10.8043067	-19.01597618	16.65768555
<u>Bahrain</u>	4.737594291	5.480751585	-4.628877499	13.37586074
<u>Saudi Arabia</u>	12.79461816	10.57740863	-8.669784327	27.39765792
<u>Kuwait</u>	27.94250783	14.04936361	0.586461092	45.45416051
<u>Qatar</u>	16.77614199	12.49465058	-5.45006835	33.18472205
<u>United Arab Emirates</u>	—	0	0	0
<u>Djibouti</u>	-5.333983963	11.41079578	-22.5587851	12.70551712
<u>Iraq</u>	7.461123297	7.687224942	-6.676823783	21.60892697
<u>Iran, Islamic Rep.</u>	11.38863537	2.612732142	11.38863537	11.38863537
<u>Israel</u>	2.20112152	2.030251102	-1.555007686	5.159536466
<u>Mauritania</u>	-20.36814971	10.0923494	-27.41815529	-14.25003221
<u>Somalia</u>	—	0	0	0
<u>Sudan</u>	-6.760491393	3.689094469	-18.13348219	-2.628768367
<u>Yemen, Rep.</u>	-3.747850093	3.594925509	-10.05726299	3.727057612

Источники информации: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30326/211296RU.pdf?utm_source=chatgpt.com

Доступ к рынку выше для стран с уменьшенными международными резервами. Обратная зависимость между объемом резервов и вероятностью выпуска согласуется с выводами Gelos et al. (2011) и Olabisi & Stein (2015), которые указывают на то, что повышенные резервы могут защитить суверенные государства от исключения из кредитных рынков.

Финансовое состояние страны выступает ключевым фактором доступности рынков. Коэффициент для соотношения государственного внешнего долга к ВВП показывает, что страны с более высоким уровнем задолженности имеют меньшую вероятность выхода на рынок (Gelos et al., 2011). Усиливающее влияние соотношения долга к ВВП подтверждает гипотезу о спросе, согласно которой высокие уровни задолженности сдерживают интерес международных инвесторов (Eichengreen & Mody, 2000).

Региональные фиктивные переменные часто оказываются статистически значимыми, что свидетельствует о наличии региональных различий в доступе к рынку, не объясняемых наблюдаемой межстрановой изменчивостью. Коэффициент фиктивной переменной MENA стабильно отрицателен во всех спецификациях, что указывает на то, что среднестатистическая страна MENA имеет худшие показатели, чем среднестатистическая страна Азии (с Азией в качестве референтной категории). В целом потоки капитала в страны MENA уступают потокам в другие регионы, даже с учётом множества характеристик стран.

Влияние страновых характеристик варьируется в зависимости от типа потока и географического положения. Значимость переменной кредитного рейтинга чётко установлена для притока облигаций, однако её влияние на потоки акций остаётся неопределённым.

Выводы подтверждают важность глобальных факторов. Процентные ставки в США оказывают существенное и негативное влияние на потоки капитала. Тем не менее глобальные проблемы в основном затрагивают все развивающиеся страны схожим образом.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эволюция международного рынка капитала представляет собой многогранный и динамичный процесс, тесно связанный с глобальными экономическими преобразованиями. Анализ показывает, что для обеспечения стабильности и устойчивого роста рынка необходимо уделять особое внимание цифровизации, управлению рисками и внедрению устойчивых финансовых решений.

Будущее международного рынка капитала будет зависеть от способности эффективно адаптироваться к современным вызовам и трансформациям, обусловленным процессами глобализации и технологическим прогрессом.

Список использованной литературы

1. Asiedu, E. (2002). "On the Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries: Is Africa Different?" *World Development*, 30(1), 107–119.
2. Asiedu, E., Jin, Y., & Nandwa, B. (2009). "Does Foreign Aid Mitigate the Adverse Effect of Expropriation Risk on Foreign Direct Investment?" *Journal of International Economics*, 78(2), 268–275.
3. Bosworth, B. P., & Collins, S. M. (2003). "The Empirics of Growth: An Update." *Brookings Papers on Economic Activity*, (2), 113–179.
4. Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1993). "The Capital Flow Problem: Concepts and Issues." *International Monetary Fund, Research Department, Washington, D.C.*
5. Katan, L., & Kapoor, S. (2006). "Volatility and the Paradox of Debt Intolerance." *IMF Staff Papers*, 53(2), 195–218.
6. Katan, L., & Sutton, B. (2002). "Sovereign Defaults: The Role of Volatility." *IMF Working Paper*, 02/149. Washington, D.C.: *International Monetary Fund*.
7. Chuhan, P., Claessens, S., & Mamingi, N. (1993). "Stock and Bond Flows to Asia and Latin America: The Role of Global and Country Factors." *World Bank*.
8. Claessens, S., Dooley, M. P., & Warner, A. (1995). "Portfolio Capital Flows: Hot or Cold?" *The World Bank Economic Review*, 9(1), 153–174.
9. De Vita, G., & Kyaw, K. S. (2008). "Determinants of Capital Flows to Developing Countries: A Structural VAR Analysis." *Journal of Economic Research*.
10. Chuhan, P., Claessens, S., & Mamingi, N. (1998). "Determinants and Repercussions of the Composition of Capital Inflows." *ScienceDirect*.
11. Froot, K. A., O'Connell, P. G. J., & Seasholes, M. S. (2001). "The Portfolio Flows to Emerging Markets: The Role of U.S. Interest Rates and Other Economic Fundamentals." *Journal of Financial Economics*.
12. Froot, K. A., O'Connell, P. G. J., & Seasholes, M. S. (2001). "Portfolio Investment Flows to Emerging Markets." *ResearchGate*.
13. Koepke, R. (2014). "What Drives Capital Flows to Emerging Markets? A Survey of the Literature." *OUCI*.
14. Lo Duca, M. (2012). "Capital Flows to Emerging Market Economies: A Brave New World?" *ResearchGate*.
15. Fratzscher, M. (2012). "Capital Flows, Push versus Pull Factors and the Global Financial Crisis." *European Central Bank Publications*.
16. Baek, I. (2006). "The Determinants of Capital Flows to Emerging Market Economies." *ResearchGate*.
17. Ahmed, S., & Zlate, A.; Bluedorn, J. C., et al. (2012–2016). "Capital Flows to Emerging Market Economies: A Brave New World?"

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

